

Войтовський В. С.

кандидат юридичних наук

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

<https://orcid.org/0009-0004-4397-1402>

ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ: ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ

**JEL Classificaton: K 19
SECTION “Law”: Право**

Анотація. У статті розглянуто та проаналізовано теоретичні засади щодо поняття державної реєстрації, а також узагальнити повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації.

Грунтовне дослідження поняття державна реєстрація необхідне для побудови повної, актуалізованої, категоріальної і понятійної основи дослідження.

Обґрунтовно, що реєстрацію ототожнюють із державно-владною діяльністю щодо встановлення юридично значущих фактів. Це означає, що він (факт) визнається державою як має юридичне значення у різних видах відносин (адміністративно, земельно-, цивільно-правових); у цьому разі реєстрація є «актом компетентного державного органу, який породжує або підтверджує права та обов'язки».

Автором проведено аналіз теоретичних засад щодо визначення поняття «державна реєстрація», відповідно до якого зроблено висновок про те, що серед науковців немає єдиної думки на визначення даного поняття.

Зазначено, що державна реєстрація – це система правових, організаційних, процедурних заходів, що забезпечують однозначність та обґрунтованість записів про права на об'єкт нерухомості.

На основі норм чинного законодавства виокремлено основні повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації.

Автором звернуто увагу на те, що державна реєстрація може розглядатися одночасно як правозастосовний акт держави, спрямований на визнання та підтвердження виникнення, обмеження (обтяження), переходу або припинення прав на нерухоме майно, як відповідну діяльність установ юстиції і як правовий інститут.

Державна реєстрація – це акт офіційного визнання законності відповідних дій, які здійснюються, як правило, органами юстиції.

Ключові слова: Міністерство юстиції України, державна реєстрація, повноваження, органи юстиції, воєнний стан, юридичний аналіз, правовий інститут.

Annotation. The article examines and analyzes the theoretical foundations of the concept of state registration, as well as summarizes the powers of the Ministry of Justice of Ukraine in the field of state registration.

A thorough study of the concept of state registration is necessary to build a complete, up-to-date, categorical and conceptual basis for the study.

It is reasonable that registration is equated with state-authority activity regarding the establishment of legally significant facts. This means that it (a fact) is recognized by the state as having legal significance in various types of relations (administrative, land, civil law); in this

case, registration is "an act of a competent state body that creates or confirms rights and obligations."

The author conducted an analysis of the theoretical foundations of the definition of the concept of "state registration", according to which he concluded that there is no consensus among scientists on the definition of this concept.

It is noted that state registration is a system of legal, organizational, and procedural measures that ensure the unambiguity and validity of records of rights to real estate.

Based on the norms of the current legislation, the main powers of the Ministry of Justice of Ukraine in the field of state registration are distinguished.

The author drew attention to the fact that state registration can be considered simultaneously as a law-enforcement act of the state, aimed at recognizing and confirming the emergence, restriction (encumbrance), transfer or termination of rights to immovable property, as a relevant activity of justice institutions and as a legal institution.

State registration is an act of official recognition of the legality of relevant actions, which are carried out, as a rule, by judicial authorities.

Keywords: Ministry of Justice of Ukraine, state registration, powers, bodies of justice, martial law, legal analysis, legal institute.

Вступ

Органи юстиції є типовими та найдавнішими органами багатьох держав світу. Називаються ці органи по-різному, але так чи інакше вони виконують функції правосуддя, тому що юстиція з латинського *Justitia* «справедливість, законність», від *jus* «право».

В сучасних умовах для забезпечення злагодженої та ефективної роботи державного механізму важливе значення має діяльність органів, які належать до усіх гілок влади. Водночас, в силу визначених особливостей та історичних традицій, суттєву роль відіграють ті органи, які відносяться до виконавчої влади.

Міністерство юстиції України являється собою юридичну особу публічного права, призначенням якої є реалізація відповідних державних функцій, виконання особливо значимих для суспільства завдань. Тобто, спектр його функцій обумовлюється завданнями та потребами суспільства. Однак, в механізмі держави рівень потреб визначає роль тієї чи іншої інституції.

Вагому роль сьогодні відіграє захист прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів суб'єктів господарювання, об'єктів права власності. Саме Конституцією України закріплено основні права та обов'язки громадян [1].

Так, одним із механізмів захисту права власності є державна реєстрація. Держава через уповноважених суб'єктів, а саме через органи Міністерства юстиції України, проводячи державну реєстрацію виступає гарантом права власності, здійснює всі необхідні дії для ефективного функціонування єдиних та державних реєстрів, захисту реєстраційних записів в державних реєстрах України від несанкціонованого вторгнення та проведення незаконних реєстраційних дій.

Реєстраційна діяльність потребує опрацювання власного понятійного апарату. Від ґрунтовності його наукового обґрунтування багато в чому залежить успіх у вирішенні багатьох теоретичних питань державної реєстрації прав та їх руху, а також практики вирішення правовстановлюючих справ, державного посвідчення наявності чи відсутності прав.

Враховуючи ступінь важливості даної проблематики, вважаємо за доцільне зупинитися на висвітленні питань, що стосуються повноважень Міністерства юстиції України в сфері державної реєстрації.

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Науково-теоретичну базу для написання даної статті склали праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, як: І. Грушинський, М. Гурковський, В.М. Желінський, Дж. В. Калхун, О.С. Луніна, Д.В. Мандичев, С. Мартін, К. Міненко, А.В. Солонар, М. Дж. Спендоліні, Ю.Б. Фетько та ін.

Мета статті. Розглянути та проаналізувати теоретичні засади щодо поняття державної реєстрації, а також узагальнити повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації.

Результати

Сьогодні у чинному законодавстві України поняття «реєстрація» не завжди трактується однозначно. Нерідко реєстрація розглядається лише як матеріально-технічна дія. У цьому випадку вона «відрізняється від правових актів тим, що при реєстрації не здійснюються владні дії, які мають на меті створити, змінити чи припинити правовідносини».

Також реєстрацію ототожнюють із державно-владною діяльністю щодо встановлення юридично значущих фактів. Це означає, що він (факт) визнається державою як має юридичне значення у різних видах відносин (адміністративно, земельно-, цивільно-правових); у цьому разі реєстрація є «актом компетентного державного органу, який породжує або підтверджує права та обов'язки».

Поняття «державна реєстрація» є ключовим, тому доцільно розпочати дослідження з аналізу теоретичних засад щодо його суті.

Реєстрація як правова категорія, як зауважує І. Грущинський, характеризується такими ознаками: правового інституту адміністративного права; належності до окремої групи адміністративних послуг; необхідності фіксації фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів, яка встановлена нормативно-правовими актами України; прояву в межах правової форми діяльності; визначеної процесуальної регламентації реєстраційних дій; обов'язковості здійснення реєстраційних дій; наявності відповідного суб'єкта владних повноважень, якому надано право державної реєстрації в межах встановлених функцій; наявності відповідного державного реєстру; видання правового акта управління; настання юридичних наслідків за невиконання вимог держави щодо здійснення реєстраційних дій [2, с. 157].

Слід відзначити, що державну реєстрацію розглядають як сучасний та впливовий засіб врегулювання суспільних відносин, правове здійснення якого залежить від стану розвитку нормативно-правової бази, а також закріплення порядку врегулювання реєстраційної діяльності на законодавчому рівні.

У Великому енциклопедичному юридичному словнику закріплено визначення державної реєстрації: «державна реєстрація (пізньолат. *registratio* – внесення до списку, переліку) – письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності і надання їм законного (легітимного) статусу» [3, с. 162].

У своєму дослідженні О.С. Луніна державну реєстрацію визначає як юридичний акт та виділяє широке і вузьке (юридичне) значення державної реєстрації. Реєстрація у широкому значенні полягає у цілеспрямованій діяльності щодо внесення відомостей про об'єкт, який підлягає реєстрації, у офіційні документи, реєстри. Натомість, реєстрація у вузькому значенні є юридичним актом, визнання законним та юридично значимим об'єкт реєстрації (інформацію, відомості, речі матеріального світу тощо) [4, с. 42-43].

Дослідник М. Гурковський вважає, що «державна реєстрація є інститутом адміністративного права, яким забезпечується фіксація фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності та надання їм законного (легітимного) статусу, в результаті чого настають певні юридичні наслідки. Вона здійснюється у встановленому законодавством порядку органами публічної адміністрації, на які покладено також обов'язки щодо ведення та належного функціонування відповідного державного реєстру» [5, с. 173].

Тобто, М. Гурковський, відносячи державну реєстрацію до числа інститутів адміністративного права, обґрунтовує це таким чином: суспільні відносини, які врегульовуються інститутом реєстрації, є відносинами між органом публічної адміністрації й заявниками; специфіка сфери виконавчо-

розпорядчої діяльності, методи й засоби правового регулювання, які застосовуються державно-владними суб'єктами, що здійснюють реєстрацію, визначають адміністративно-правову природу інституту реєстрації. Даним правовідносинам притаманний характер публічних адміністративно-правових відносин та врегульовуються переважно нормами процесуального права. Законодавство про реєстрацію (за своїм змістом) є збірником правил, які врегульовують процедуру державної реєстрації [6, с. 8].

Тобто, державна реєстрація полягає у перевірці законності фактів, їх офіційному визнанні та подальшому обліку, а видача дозволів з подальшим наглядом пов'язана з певними видами діяльності, правонаділенням відповідних суб'єктів. У своїй роботі А.В. Солонар зазначає, що державною реєстрацією є засвідчення факту появи, зміни чи припинення суб'єкта права шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру та здійснення державного обліку і контролю за законністю вищевказаних дій [7].

В свою чергу, Ю.Б. Фетько, під державною реєстрацією пропонує розуміти врегульовані адміністративно-правовими нормами процедуру, якою забезпечується фіксація фактів, передбачається внесення записів до державних реєстрів, врегульовуються адміністративно-правові відносини з метою легітимації правового статусу юридичної особи, фізичної особи-підприємця, прав на нерухоме, рухоме майно, їх обтяжень та інших об'єктів державної реєстрації [8, с. 109].

На думку С. Мартіна, реєстрація – це врегульована нормами адміністративно-процесуального права діяльність органів виконавчої влади, у ході якої вирішуються питання офіційного визнання законності існування певних матеріальних об'єктів і юридичних фактів [9, с. 610].

Державна реєстрація, як слушно зазначає М. Спендоліні, спрямована на вирішення двох завдань – правового та правоохоронного. Перший полягає в тому, що, офіційно фіксуючи певні факти, державні органи створюють умови, які забезпечують громадянам можливість реалізувати свої права. Другий означає здійснення адміністративного нагляду за законністю зафіксованих дій і фактів [10].

Тобто, державна реєстрація – це система правових, організаційних, процедурних заходів, що забезпечують однозначність та обґрунтованість записів про права на об'єкт нерухомості.

Таким чином, з вище наведеного можна зробити висновок про те, що серед науковців немає однастайності щодо розуміння визначення державної реєстрації. До найбільш поширених підходів щодо визначення державної реєстрації можна віднести наступні: інститут адміністративного права; адміністративну процедуру; юридичний факт; як засіб фіксування певних фактів; юридичний акт тощо.

Особливостями державної реєстрації виступають наступні:

- система державних відносин у сфері виконавчої діяльності, яка спрямована на регулювання суспільних відносин у тих сферах, де потрібне неухильне виконання розпоряджень та певної правової поведінки. Будь-які відступи від вимог державної реєстрації можуть призвести не тільки до окремих негативних наслідків, але спричиняють згубні макроуправлінські наслідки;
- державна реєстрація є формою контролю за фактичним виконанням обов'язкових умов, пов'язаних із державною реєстрацією, діяльністю суб'єктів реєстраційних правовідносин;
- державна реєстрація пов'язана з отриманням суб'єктом окремих прав або правового статусу, без яких неможливе вчинення надалі юридично значимих дій;
- норми, що регулюють процедуру проведення реєстрації, становлять самостійний правовий інститут;
- наявність документа, що підтверджує відповідні права громадян та юридичних осіб.

Ці властивості становлять «субстанціональне ядро самостійно існуючого» державно-управлінського феномену реєстрації.

Дж. Калхун називає цілі державної реєстрації:

- фіксація юридично значущих фактів та їх облік;
- контроль у галузі, в якій проводиться державна реєстрація здійснюється;
- свідоцтво про зареєстровані факти [11].

Варто зазначити, що на сьогодні поширені правила державної реєстрації, зокрема щодо: включення до предмета регулювання відносин між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або за їх участю особами, зареєстрованими в цій якості в установленому законом порядку, у тому числі права громадянина на зайняття підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи з моменту державної реєстрації як підприємця; державна реєстрація речових прав; реєстрація актів цивільного стану; державна реєстрація юридичних осіб; державна реєстрація нерухомого майна; державна реєстрація сервітутів (права обмеженого користування чужою земельною ділянкою); державна реєстрація правочинів (у випадках, встановлених законом), а також наслідки ухилення від нотаріального посвідчення чи державної реєстрації таких правочинів; державна реєстрація договорів; державна реєстрація та облік застави; державна реєстрація випуску або випуску цінних паперів у випадках, встановлених законом; державна реєстрація результатів інтелектуальна діяльність і засоби індивідуалізації тощо.

Звідси випливає, що державна реєстрація може розглядатися одночасно як правозастосовний акт держави, спрямований на визнання та підтвердження виникнення, обмеження (обтяження), переходу або припинення прав на нерухоме майно, як відповідну діяльність установ юстиції і як правовий інститут.

Тобто, державну реєстрацію необхідно розуміти як сукупність дій установ юстиції, що супроводжують визнання права, процес, процедуру, що здійснюється відповідно до закону

В цій сфері вагоме місце, як зауважує Д.В. Мандичев, належить Міністерству юстиції України (Мін'юст), оскільки дане міністерство є суб'єктом Урядової законотворчості та провідним стосовно перевірки нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади на відповідність норм Конституції України, щодо не порушення в них прав і свобод громадян. На сьогодні щодо покращення ефективності його діяльності працівниками міністерства та громадськістю здійснюється інтенсивна робота [12, с. 18].

Варто зазначити, що відносини, які виникають у сфері державної реєстрації, регулюються нормами Конституції України, Законом про державну реєстрацію та низкою інших нормативно-правових актів. Разом з тим, коли міжнародним договором, який ратифікований Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені чинним законодавством України про державну реєстрацію, то будуть застосовуватися норми такого міжнародного договору.

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», систему органів у сфері державної реєстрації становлять Систему органів у сфері державної реєстрації становлять: 1) Міністерство юстиції України; 2) інші суб'єкти державної реєстрації [13].

Відповідно норма даного закону, у сфері державної реєстрації Міністерству юстиції України належить такі повноваження:

«нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення у сфері державної реєстрації;

формування державної політики у сфері державної реєстрації;

координація діяльності у сфері державної реєстрації громадських формувань;

організація роботи з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, крім нотаріусів, які виконують повноваження державної реєстрації відповідно до покладених на них законом обов'язків;

здійснення повноважень держателя Єдиного державного реєстру;

забезпечення надання доступу до Єдиного державного реєстру державним реєстраторам, уповноваженим особам суб'єктів державної реєстрації прав, іншим суб'єктам відповідно до цього

Закону та прийняття рішень про тимчасове блокування або анулювання такого доступу у випадках, передбачених цим Законом;

визначення технічного адміністратора;

контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації, у тому числі шляхом постійного моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі відповідно до цього Закону та прийняття обов'язкових до виконання рішень, передбачених цим Законом;

розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України та прийняття обов'язкових до виконання рішень, передбачених цим Законом;

взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями з питань державної реєстрації;

складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;

надання виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та проставлення на них апостилю;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;

державна реєстрація політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань» [13].

До повноважень інших суб'єктів державної реєстрації належить: забезпечення ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього; забезпечення державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій; формування та зберігання реєстраційних справ прийому документів, поданих для державної реєстрації; здійснення інших повноважень, передбачених нормами чинного законодавства [13].

Міністерство юстиції України відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» наділяється такими повноваженнями, як [14]:

«здійснює нормативно-правове регулювання у сфері державної реєстрації прав;

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав;

організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації прав;

забезпечує створення та функціонування Державного реєстру прав, є його держателем;

забезпечує доступ до Державного реєстру прав державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації прав, визначених цим Законом, інших суб'єктів, право доступу яких визначено цим Законом, та приймає рішення про тимчасове блокування або анулювання такого доступу у випадках, передбачених цим Законом;

здійснює контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав, у тому числі шляхом проведення моніторингу реєстраційних дій відповідно до цього Закону та приймає обов'язкові до виконання рішення, передбачені цим Законом;

складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;

розглядає скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації прав, територіальних органів Міністерства юстиції України та приймає обов'язкові до виконання рішення, передбачені цим Законом;

надає узагальнені роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної реєстрації прав;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;

організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів».

Територіальні органи Міністерства юстиції України в межах території, на якій вони здійснюють свою діяльність:

«складають протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;

розглядають скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації прав та приймають обов'язкові до виконання рішення, передбачені цим Законом;

приймають рішення про тимчасове блокування доступу державних реєстраторів до Державного реєстру прав у випадках, передбачених цим Законом;

здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;

організують роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів» [14].

Здійснення реєстраційної діяльності Міністерством юстиції України, як зазначає В.М. Желінський, надає можливість виділити загальні та спеціальні принципи його діяльності: загальними принципами є: публічність, законність, заявницький характер, обов'язковість, платність, відкритість; достовірність; спеціальними принципами є: принципи об'єктивності, достовірності та повноти реєстраційної діяльності; принцип обов'язковості державної реєстрації у державних реєстрах; принципи відкритості і доступності реєстраційної діяльності та державних реєстрів; принцип публічності реєстраційної діяльності та державних реєстрів; заявницький принцип реєстраційної діяльності; принцип єдності реєстраційної діяльності; принцип територіальності реєстраційної діяльності; принцип внесення відомостей у державні реєстри на підставі і у порядку, визначених законом [15, с. 11].

Тобто, завдання Міністерства юстиції України є похідними від мети його діяльності та визначають засоби її досягнення. Серед основних об'єктивних та спеціалізованих завдань Міністерства юстиції України можна віднести: надання безоплатної правової допомоги, організації роботи нотаріату, забезпечення формування та реалізація державної правової політики, політики у сфері державної реєстрації, забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС, експертне забезпечення правосуддя, примусове виконання рішень тощо.

Слід відзначити, що першочерговим пріоритетом держави у сфері державної реєстрації з часу введення воєнного стану залишається захист інформації, яка міститься в реєстрах, від незаконного або несанкціонованого втручання.

Зокрема, державна реєстрація проводиться виключно державними реєстраторами, посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та посадових осіб, яким в умовах воєнного стану надається доступ до державних реєстрів. Цей перелік може передбачати певні обмеження проведення (прийняття) включеними до нього державними реєстраторами, посадовими особами реєстраційних дій (рішень про державну реєстрацію прав).

В умовах воєнного стану, як відзначає К. Міненко, з огляду на необхідність забезпечення достовірності відомостей у реєстрах Міністерством юстиції забезпечено можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій, а саме державної реєстрації: зміни керівника юридичної особи у зв'язку з його смертю; створення благодійних організацій та громадських формувань та змін до відомостей про них; органів державної влади, місцевого самоврядування, казенних підприємств, державних, комунальних підприємств, комунальних організацій (установ, закладів), державних організацій (установ, закладів), а також акціонерних товариств, які є банками; зміни видів економічної діяльності фізичних осіб-підприємців; зміни місцезнаходження юридичної особи; припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця [16].

Висновки

Таким чином, державну реєстрацію можна розглядати як самостійний інститут, представлений як матеріально-правовими, так і процесуально-правовими нормами.

Державна реєстрація відіграє велике значення у забезпеченні охорони суспільного та державного порядку, а також реалізації особистих та майнових прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. По своїй правовій природі даний інститут являється інститутом адміністративного права, а предмет регулювання можна визначити як сукупність суспільних відносин, що виникають при забезпеченні органами виконавчої прав і обов'язків громадян, юридичних осіб за допомогою державної реєстрації, а також інших відносин, пов'язаних з формуванням та діяльністю реєструючих органів.

Особливість державної реєстрації полягає в тому, що вона є державно-владною діяльністю та здійснюється від імені держави. Під терміном «державна реєстрація» можна також розуміти всю сукупність дій установ юстиції, які супроводжують визнання права. Безумовно, тут йдеться про дії, що здійснюються у суворій відповідності до законодавства.

Тобто, державна реєстрація може розглядатися одночасно як правозастосовний акт держави, спрямований на визнання та підтвердження виникнення, обмеження (обтяження), переходу чи припинення прав на нерухоме майно, як відповідну діяльність установ юстиції та як правовий інститут.

Що стосується Міністерства юстиції України, то ним продовжується робота над розширенням кола суб'єктів державної реєстрації та видів адміністративних послуг, що надаються на території України, де відсутні бойові дії. Адже є дуже важливим той факт, щоб за будь-яких умов держава та бізнес функціонували, навіть і у станій війни. Разом з тим, обмежуючи доступ до реєстрів, але не повністю закриваючи їх, Україна намагається забезпечити рівновагу між безпечністю і доступністю реєстрів та того обсягу інформації, яка у них міститься.

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Грущинський І. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності: наук.-практ. посібник. Львів: Престиж-Інформ. 2000. 268 с.
3. Великий енциклопедичний юридичний словник / за редакцією акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. К. : ТОВ «Вид-во «Юридична думка». 2007. 992 с.
4. Луніна О.С. Публічно-правові спори у сфері державної реєстрації як предмет адміністративного судочинства: дис. ...канд.юрид.наук: 12.00.07. Національний авіаційний університет. Київ. 2015. 207 с.
5. Гурковський М. Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К. 2009. 217 с.
6. Гурковський М.П. До питання класифікації суб'єктів реєстраційної діяльності. *Митна справа*. 2008. № 6 (60). Ч. 2. С. 7–15.
7. Солонар А.В. Деякі аспекти визначення поняття «державна реєстрація». URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/34121/1/Solonar_business%20activities.pdf
8. Фетько Ю.Б. Правова природа та сутність державної реєстрації. *Київський часопис права*. 2022. № 2. С. 106-110.
9. Martin S. Multiple public service performance indicators: toward an integrated statistical approach. *J. of Public Administration Research and Theory*. 2015. vol. 15. pp. 599–613.
10. Spendolini, M. J. *The administration books*. 2nd ed. N.Y.: Amacom Books. 2013. 202 p.
11. Calhoun, J. W. *Administrative office management: complete course*. Cengage Learning. 2014. 125 p.

12. Мандичев Д.В. Поняття адміністративно-правового статусу виконавчої влади. *Право і суспільство*. Вип. 5. 2010. С. 117-121.
13. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV(в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII). *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 2. Ст. 17.
14. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 року № 1952-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 51. Ст. 553.
15. Желінський В.М. Поняття та види спеціальних принципів реєстраційної діяльності Міністерства юстиції України. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2020. № 3. Том 31(70). С. 7-12.
16. Міненко К. Що змінилось у сфері державних послуг під час війни. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/shcho-zminilos-u-sferi-derzhavnih-poslug-pid-chas-viyni.html>